

Memorias de dolor y construcción de exposiciones: hablar de feminicidio

Gabriela Coronado¹

Memories of pain and construction of exhibitions: talking about femicide

La Recomendación relativa a la Protección y Promoción de los Museos y Colecciones, su Diversidad y su Función en la Sociedad aprobada en noviembre de 2015 decreta:

“En todos los países se considera cada vez más que los museos desempeñan una función fundamental en la sociedad y son un factor de integración y cohesión social. Por este concepto, pueden ayudar a las comunidades a hacer frente a cambios profundos de la sociedad, incluidos los que dan lugar a un aumento de la desigualdad y a la rescisión de los vínculos sociales” (UNESCO, 2015)

Esta recomendación acepta que los museos tienen una función social, la sociomuseología es la escuela de pensamiento que investiga esta relación.

“La sociomuseología no es un término nuevo para la nueva museología. En cambio, debería ser entendida como un enfoque multidisciplinario para hacer y pensar sobre la museología, como un

¹ Doutoranda em Museologia na ULHT. Mestra em Museologia pela ULHT, Licenciada em Desenho Gráfico pela Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico

gacoronadot@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-0957-3214>

Submetido Recebido 30-04-2020, aprovado 02.06.2020

recurso para el desarrollo sostenible de la humanidad, basada en la igualdad de oportunidades y la inclusión social y económica, basada en la inclusión interdisciplinaria de otras áreas del conocimiento.” (Moutinho & Primo, 2018, p.28)²

Donde los museos son agentes activos en la comunidad y contribuyen al desenvolvimiento de la misma, promoviendo los derechos humanos y procurando empujarse las desigualdades, es por tanto pertinente hablar desde esta escuela de temas tales como la violencia contra la mujer, que impide a las sociedades acceder a un mundo equitativo. La temática de las exposiciones aquí mostradas es el feminicidio, entiéndase a este como una de las expresiones más fuertes de la violencia de género, en donde se atenta contra un conjunto de derechos humanos entre ellos el derecho a la vida.

Activistas y académicas estiman que México es uno de los países con mayor número de feminicidios y transfeminicidios a nivel mundial, más la verdad es que nunca podríamos saber con exactitud cual es el número real de asesinadas en México por razones de género, porque desconocemos la situación de todas aquellas mujeres en calidad de desaparecidas, porque desconocemos la cantidad de personas en fosas clandestinas y porque, cuando registrados, no existen suficientes datos sobre los asesinatos como para catalogarlos. Más independiente de la cantidad y la continuidad de estos crímenes, cuántos feminicidios son necesarios para que el gobierno voltee a ver a sus mujeres, cuántas más necesitan ser asesinadas para que se pueda frenar la impunidad y los culpables vayan a prisión, cuántas mujeres faltan para que las y los periodistas

² Traducción libre: “Sociomuseology is not a new term for the new museology. It should instead be understood as a multidisciplinary approach to doing and thinking about museology, as a resource for the sustainable development of mankind, based on the equality of opportunities and social and economic inclusion, grounded on the interdisciplinary inclusion of other areas of knowledge”

se den cuenta que la forma en que desarrollan su trabajo no cuenta con perspectiva ninguna de género.

Se ha estudiado ampliamente que los números no conectan con las víctimas, que no se empatiza, que llega un momento en que el número es tan grande que deja de importar y aunque suene cruel y aunque creamos que somos la excepción no tenemos ni mente ni corazón para sentir pena diferente por 3560 personas que por 3561. “... nuestra incapacidad de comprender números y relacionarlos con la tragedia humana sofoca nuestra capacidad de actuar. No es que seamos insensibles al sufrimiento de nuestros semejantes, de hecho, lo contrario es verdad” (Slovic, 2017)³. Pero qué pasa cuando acercamos estos números y los individualizamos, les damos una identidad y una historia, será que estas acciones empáticas son de ayuda para entender el problema.

Es difícil de acreditar que día con día las mujeres sigan siendo asesinadas por el simple hecho de ser mujeres.

Las exposiciones que en este artículo se analizan fueron hechas a partir del trabajo del proyecto No Estamos Todas quienes por medio de la ilustración buscan visibilizar feminicidios y transfeminicidios, esta iniciativa se desenvuelve mayormente mediante redes sociales, diariamente comparten ilustraciones para recordar a estas mujeres, apuestan por la individualización de las historias para generar empatía. Su propuesta parte de la inconformidad de ver la vida de estas mujeres reducidas a estadísticas, de los discursos misóginos y de la revictimización de sociedad y medios que lejos de condenar la violencia parecen alentarla.

Para el día en que se realizó este artículo cuentan con alrededor de 1100 ilustraciones, donde las ilustradoras intentan recordar a estas mujeres como les gustaría recordar a una familiar o

³ Traducción libre: “... it is our inability to comprehend numbers and relate them to mass human tragedy that stifles our ability to act. Its not that we are insensitive to the suffering of our fellow human beings. In fact, the opposite is true.”

a una amiga. Aún y que es cierto que estos retratos están lejos de representar la totalidad del fenómeno, es un esfuerzo que ayudan a humanizar esta cifra y darle un rostro, y que permitirá al observador reflejarse en la otra persona y compartir sus sentimientos.

Mientras que es común el uso de violencia para hablar de la misma violencia, ya sea en la descripción detallada de los crímenes, la difusión de fotografías explícitas de las víctimas, las redacciones revictimizantes y carentes de perspectiva de género, esta propuesta apuesta por un lenguaje diferente, proponiendo hablar de las víctimas desde la vida, como pudieron haber sido, qué características las identificaban, buscando entonces representar a las mujeres que nos hacen falta como personas individuales y únicas. Los retratos están hechos desde el amor y el respeto.

Es importante esta clase de proyectos que nos recuerdan que las personas son generadoras de memorias y que cada una tiene el poder de añadir nuevos significados y de escribir la forma en la que quieren que ser recordadas, es un acto valiente el de oponerse a lo que está impuesto, comúnmente las últimas imágenes que se tienen de las víctimas de feminicidios son imágenes de violencia, fotografías donde se despoja de toda dignidad a las víctimas, y todos los días inundan las redes sociales, las portadas de los periódicos amarillistas, nuestras calles y nuestro imaginario, se vuelven tan cotidianas que se pasan a ver como parte de la normalidad, que puede haber más horrible que el estar acostumbrado al horror.

Los titulares de estas notas y sus redacciones comúnmente apelan a la culpabilización de las víctimas, algunas de estas veces en forma de regaño y otras tantas acuden hasta a un lenguaje cómico para explicar este fenómeno. “Una de las razones fundamentales de utilizar recursos sensacionalistas para atraer más público es la economía ...El morbo es un elemento importante en una programación que explota de manera creciente las miserias humanas”(Cázares-Rosales, 2015, p-54)

Estas estrategias de morbo se olvidan de que están hablando de vidas humanas que fueron brutalmente truncadas, así como se olvidan de las familias y amigas de las víctimas que al igual que el

resto de la población se verán expuestas a estas imágenes. “Nuestros ojos se han acostumbrado a mirar imágenes de violencia... La mayoría de las fotografías de hoy día muestran la violencia de la condición humana, pero este elemento nos afecta cada vez menos, porque está sobresignificado” (Odorico, 2012, p.59)⁴

No Estamos Todas se sitúa en una realidad actual, en una historia reciente, de algo que aconteció ayer, que pasará hoy y continuará sucediendo de igual manera mañana si no se actúa para evitarlo, utiliza la memoria como denuncia, para recordar a las mujeres que fueron víctimas de estas violencias al tiempo que exige la no repetición.

Para el análisis de estas exposiciones se utiliza de guía el proceso expositivo de Pierre Mayrand (2009) quien defendió los valores sociales en la museología. Esta herramienta es de gran importancia y puede usarse en cualquier altura del proceso museológico, como planeación, a manera de instructivo durante la elaboración o como evaluación para tener una lectura más profunda después de realizada la exposición. Para esta redacción se emplea la última de las opciones para describir un trabajo ya realizado, leerlo, evaluarlo y entender los puntos importantes. Por sus características sociomuseológicas presta especial atención en los significados de lo que esta exponiéndose, no se conforma con describir lo ya evidente más identifica los acentos y el espíritu de la exposición así como los enfoques en que se presentan y su contexto.

Primera exposición

El título de la exposición lleva el nombre de la colectiva No Estamos Todas, su primera presentación fue de manera temporal o itinerante el día 9 de noviembre de 2019 de 9:30 a las 20:30 horas en el Gimnasio que fue ocupado para exposiciones y conferencias de

⁴ Traducción libre: “Our eyes have become accustomed to watching images of violence ... Most photographs today show the violence of the human condition, but this element affects us less and less, because it is oversignified.”

la Escuela Secundaria Luis de Camões, ubicada en Praça José Fontana, 1050-129, en Lisboa, Portugal. La exposición se llevó a cabo durante el 2º Fórum Liberdade e Pensamento Crítico. Iniciativa ciudadana donde se abordaron temas de medio ambiente, derecho al descanso, desigualdades sociales, violencia doméstica, migraciones, refugiados, oscurantismo y corrupción por medio de debates, arte, poesía, cine, teatro y música (<https://pelaliberdade.org/>).

Programa museológico

La idea principal de esta exposición es continuar el trabajo de la colectiva No Estamos Todas en su objetivo de visibilizar feminicidios y transfeminicidios, la narrativa se compone por medio de ilustraciones que buscan honrar la memoria de estas mujeres, las ilustraciones varían en autoras, estilos y colores, reflejando que las víctimas son tan diferentes como las personas que en la colectiva colaboran, el feminicidio no actúa solo en un contexto determinado. El objetivo de esta muestra era decir que los feminicidios existen y traer el tema a la reflexión y conversación.

Programa museográfico

Gráficos: 8 paneles grandes 70cm x 110cm, 1 con la sinopsis de la exposición, 7 con ilustraciones e información, 2 fichas más pequeñas 60cm x 33cm con información acerca de los videos en los televisores.

Contenidos digitales: 2 videos documentales de duración 13:35 y 13:28 minutos en idioma español.

Soportes: 2 Televisores

Escritos: El primer panel cuenta con una sinopsis de la exposición, los paneles de las ilustraciones cuentan con textos informativos acerca del feminicidio en México y fragmentos del poema del poema Homeland, what shall I do with you? de Choman Hardi.

Postales: Se realizaron 7 diseños diferentes para postales, una de cada ilustración en la exposición, que estuvieron disponibles para los asistentes.

Posicionamiento: Los paneles estaban alineados en unos soportes que ya existían en el gimnasio, la exposición se adaptó al espacio.

Historia

Para esta primera exposición se seleccionaron 7 ilustraciones de víctimas de feminicidio no identificadas, estos casos son comúnmente ignorados, sin un nombre, sin una identidad sus cuerpos son reemplazados diariamente en los medios de comunicación y orillados al olvido, formando parte de la nota roja se pierden en la misma, aún y que sus identidades sean desconocidas se sabe que fueron asesinadas a causa de su género ya que las marcas quedan e identifican dicha violencia, el abandono de sus cuerpos y su exhibición son otras características de los feminicidios. Cada una de las ilustraciones se acompañan de textos y fotografías donde se resaltan características que aunque no exclusivas de ese caso en particular describen de alguna manera el feminicidio en México y crean en la mente del público una visión de esta realidad, algunas de las características resaltadas fueron la vulnerabilidades de las mujeres en estatus de migratorio, el malgénero en notas periodísticas de las mujeres transgénero al negar su identidad, la violencia extrema tanto física como sexual contra los cuerpos, la basurización de los cuerpos y la reducción de las vidas humanas a números y/o estadísticas. Además, la exposición se acompañó con dos documentales del colectivo Yucatán Feminicida.

Regularización del espacio

La exposición tenía un orden cromático, los cuadros vistos desde lejos formaban un arcoíris, se situaban en una esquina del gimnasio.

Ilustración 1: Maqueta de exposición Lisboa

Curso

La exposición fue planeada para una lectura de izquierda a derecha, comenzando por el panel de la sinopsis, pasando por las ilustraciones y terminando con la proyección de los videos.

Ilustración 2: Curso de exposición Lisboa

Al ser un espacio abierto en el que se llevó a cabo la exposición, la visita y trayecto de los asistentes era flexible, por lo que podían recorrer el espacio expositivo libremente según sus intereses, ir o regresar a las áreas que llamarán su atención.

Los viajes de los visitantes y el tiempo que pasaron frente a las obras no estuvo controlado por lo que estas visitas podrían demorarse tanto como los mismos decidirán, las visitas en general fueron contemplativas y relajadas, demorando el tiempo suficiente para leer todas las informaciones presentadas y admirar los contenidos visuales, además de detenerse para conversar y hacer preguntas.

Puntuación

El poema *Homeland, what shall I do with you?* guía la exposición, escrito por la poeta, traductora y profesora Dra. Choman Hardi. Sus textos provocan un debate y una reflexión acerca de cómo la sociedad reacciona o no a las imágenes de violencia, denunciando como las fotografías de las víctimas son tomadas y compartidas sin la menor empatía y parece dejaron de generar sentimientos.

En este poema la Dra. Hardi le pregunta a su lugar de origen, llámese patria o patria que tiene que hacer para detener la violencia contra las mujeres, ya que nada parece hacerlo.

El poema fue realizado en el año 2014, cuando los cuerpos de dos hermanas de 16 y 18 años fueron encontrados en un estanque 12 días después de su muerte, tiempo después se encontró que las hermanas se habían suicidado y sus cuerpos no tenían señales de abuso. Fotografías de los policías con los cuerpos fueron tomadas y compartidas por medios de comunicación, la poeta encontró estas imágenes increíblemente irrespetuosas y escribió este poema en su honor (Hardi, 2015).

Modulación:

El gimnasio de la escuela secundaria Camões sirvió como espacio para diversos performances y exposiciones, esta exposición se encontraba en una esquina, en estas paredes existen ya unos barrotes que están fijados, por lo que se decidió usarlos, se hicieron los paneles de un diámetro menor al de la estructura para que encajaran perfectamente, los televisores fueron colocados de la

misma manera, el último por ser más grandes era el único que sobrepasaba el espacio entre los barrotes.

Sinopsis	
Título	No Estamos Todas
Temas	Derechos humanos, género, violencia de género, memoria, México.
Objetivo	Visibilizar feminicidios y transfeminicidios
Gráficos	8 paneles con ilustraciones, fotografías y textos.
Contenidos digitales	2 vídeos
Soportes	2 televisores
+ Impresos	60 postales de cada uno de los 7 diseños.
Lugar	Escuela Secundaria Luis de Camões
Forma de exposición	Temporal o itinerante

Espíritu de la exposición

Esta exposición es una protesta colectiva de distintas artistas visuales, defensoras de derechos humanos, víctimas de violencia y personas cercanas a la causa varias para denunciar feminicidios y transfeminicidios, explica también las formas en que cruelmente son retratados.

Ilustración 3: Exposición Lisboa

Posteriormente esta exposición acompañó eventos del departamento de la Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías

Segunda exposición

El título de la exposición lleva el nombre de la colectiva No Estamos Todas, su primera presentación fue de manera temporal o itinerante los días 8 y 9 de marzo de 2020 de 10:00 a las 14:00 horas en el Teatro de la Ciudad de General Terán ubicado en José María Morelos y Pavón SN-S, Centro de Gral Terán, Cd Gral Terán, N.L., México. En el marco del día internacional de la Mujer. Esta exposición contó con conferencias en torno al feminicidio, tomaron la palabra los familiares de Dany Jiménez, quien fue víctima de feminicidio en el año 2016 y quienes ahora han dedicado su vida al activismo a través de la fundación Quiero vivir sin violencia Dany Jiménez AC, buscando que la pérdida que sufrieron no sea experimentada por otras familias, hablando con los más jóvenes en la procura de la no repetición y la erradicación de este crimen (<https://www.facebook.com/ZandyCovarrubias/>).

Programa museológico

La idea principal de esta es la de visibilizar feminicidios y transfeminicidios, más en esta exposición la narrativa era a través de la vida de estas mujeres, en los paneles lejos de retratar la violencia que ocurre en los feminicidios o como estos son retratados por la prensa aparecen pequeñas historias de quienes eran las víctimas. Los textos podrían estar divididos en tres categorías, los que fueron descripciones dadas por las familias, las que se construyeron con informaciones y entrevistas encontradas en internet y por último hubo una ilustración de víctimas no identificadas en donde se dice que no se puede brindar información de ellas porque no se pudo encontrar, recordando nuevamente como en la primera exposición que existen muchas mujeres que son asesinadas y nunca identificadas.

Buscamos entonces narrar la falta diciendo que eran mujeres que podrían haber sido cualquiera de nosotras, que no nos

diferencian, que eran madres, que eran estudiantes, que eran abuelas, que eran universitarias, que eran activistas, que soñaban con viajar por el mundo, que pertenecían a distintas clases sociales, practican diversas religiones y vivían en distintas ciudades y que eso es inherente al feminicidio.

Programa museográfico

Gráficos: 20 paneles grandes 70cm x 110cm, 1 con la sinopsis de la exposición, 19 con ilustraciones y textos.

Contenidos digitales: 1 videos documentales de duración 4:08 minutos en idioma español.

Soportes: 1 pantalla, 1 proyector

Escritos: El primer panel cuenta con una sinopsis de la exposición, los paneles de las ilustraciones cuentan con narraciones que cuando posible nos hablan de quienes estas mujeres eran. Además, se envió una carta que fue leída durante las conferencias.

Posicionamiento: Los paneles estaban puestos sobre caballetes, distribuidos en el exterior del teatro y en el lobby.

Historia

Al saber donde la exposición se iba a realizar la colectiva decidió invitar a la familia de Dany Jiménez a formar parte, con esto en mente se creó una exposición en honor a Dany, aún y que la colectiva fue invitada a exponer la exposición expuesta en Lisboa, se optó por realizar una exposición nueva, pues el contenido de la primera era muy crudo, esta segunda exposición es un trabajo que se centra en las víctimas y no describe de ninguna forma los crímenes, por completo es un memorial a sus vidas.

Regularización del espacio

Desde que se llegaba al teatro las ilustraciones estaban a la vista, al pasar al área de conferencias estas rodeaban la sala y envolvían al público. El espacio expositivo se dejó a disposición de quienes organizaban el evento, lo único que se pidió fue que la exposición empezará con la introducción, seguido de la ilustración de

Dany ya que su familia había sido invitada y que la exposición terminará con la ilustración de Isabel que en ese momento era el feminicidio más reciente ilustrado.

Ilustración 4: Teatro de la ciudad de Gral. Terán

Curso: las ilustraciones estaban por todas partes, después de la conferencia hubo un refrigerio y se dejó el espacio abierto para que las personas pudieran navegar libremente y contemplar los paneles, el tiempo y el trayecto que siguieran quedaba a su elección.

Ilustración 5: Estudiantes en la exposición, Gral. Terán

Puntuación

Los escritos que acompañan las ilustraciones cuando posible indican el nombre de la persona a quien se dedica la ilustración, la edad, la fecha y el lugar donde ocurrió el feminicidio. Algunas se acompañaban de testimonios que contaban otras características de estas mujeres, sus sueños y sus metas.

Sinopsis	
Título	No Estamos Todas
Temas	Derechos humanos, género, violencia de género, memoria, México.
Objetivo	Visibilizar feminicidios y transfeminicidios
Gráficos	20 paneles con ilustraciones y textos.
Contenidos digitales	1 vídeo
Soportes	1 proyector, 1 pantalla
Lugar	Teatro de la ciudad de General Terán
Forma de exposición	Temporal o itinerante
Textos	Se leyó en voz alta una carta que explicaba los términos de femicidio, feminicidio y transfeminicidio, que mostraba su inconformidad ante la situación actual, explicaba la esencia de No Estamos Todas y denunciaba la violencia feminicida
+Acciones	La AC 'Quiero vivir sin violencia Dany Jiménez' impartió la conferencia 'Abre los ojos y el corazón'

Espíritu de la exposición

Esta exposición recuerda a aquellas que ya no están a causa de la violencia feminicida, y busca empatizar con el público compartiendo un poco de la vida de estas mujeres.

+ Posteriormente esta exposición estuvo en el corredor del arte del mismo municipio, se planea que pueda visitar distintas escuelas junto con acciones educativas, debido a la contingencia por

el COVID-19 las fechas en que estas acciones sucederán están pendientes.

Ilustración 6: Presentación Abre los ojos y el corazón

Reflexiones finales

Ambos ejercicios ciertamente fueron de suma reflexión y aportaron a futuras exhibiciones. Los objetivos fueron logrados con éxito ya que ambas exposiciones tuvieron una buena respuesta y fueron generadoras de conversaciones alrededor del tema de feminicidio y violencia contra la mujer, hicieron al visitante parte de esta realidad, de la que ya forma y tal vez no siempre reconoce. Es interesante observar cómo la violencia se percibe como algo distante, aún y cuando las mismas personas se identifican como víctimas o victimarios, lo que evidencia la falta de herramientas para entender y enfrentar la violencia.

Es preocupante que no logremos definir qué son las muertes violentas de mujeres por razones de género, aun y cuando la mayoría de las personas expresaron que había escuchado la palabra anteriormente, al hablar del tema se puede percibir que el concepto no está muy claro, y tiene vacíos. Entendiendo que todas las personas tienen distintos contextos y conocimientos, no se deben tomar nada por obvia, por lo que mencionar los términos que se están

denunciando y porque se están denunciando es pieza fundamental. Las exposiciones buscan hacer estos conceptos más accesibles para el público, mostrarle que esta pandemia es algo que está cercano y que no es un fenómeno que vive solo en las leyes o la academia si no que acontece diariamente.

Optar por la empatía para comunicar estos crímenes nos ayuda a sensibilizar una cifra, cuando la persona se enfrenta a un número pierde noción del problema y parece más algo inevitable, necesitará entonces aproximarse a esta violencia para conocerla identificarla, nombrarla y posteriormente poder condenarla.

En la primera exposición hubo dudas acerca que era la colectiva, quienes formaban parte, cuál era su mensaje, porque se realizaban las ilustraciones, por lo que en la segunda exposición se acompañó de un pequeño documental de 4 minutos para dejar estas dudas claras.

La primera exposición sirvió para traer la realidad al público y explicarle cuán grave era el feminicidio y cuáles eran las características, la segunda en cambio tenía otro enfoque en lo que lo importante no era el crimen por sí, más las mujeres que perdieron sus vidas a causa de este, buscando que por medio de la identificación y de verse reflejadas en las personas ilustradas el público entendiera que los feminicidios ocurren a mujeres diversas y que tiene todo en común con ellas.

Queda claro que este tipo de acciones por si solas no acabaran con la violencia contra las mujeres y más que respuestas estas exposiciones han traído consigo interrogantes, ¿Será que esta es la mejor forma de comunicar? ¿Será que nuestro lenguaje está traspasando y llegando a quienes queremos? ¿Cuál será la manera más eficaz de despertar la empatía? ¿Desde que otras perspectivas podríamos hablar? Lo que sí es una certeza es que mientras la realidad continúe siendo igual de violenta serán necesarios esfuerzos desde frentes y voces diversas para denunciar y apuntar las fracturas en nuestro entorno, la sociomuseología estará presente como una herramienta para contribuir al desenvolvimiento de las comunidades.

Ante un sistema que parece ignorar la violencia contra los cuerpos de las mujeres, la memoria es usada como poder, porque acá ninguna está dispuesta a olvidar.

¡Ni una muerta más!

Referências

- CÁZARES-ROSALES, L. E. (2015). *La apología de la violencia del mensaje televisivo en México* (pp. 49–71). Derecom. <http://www.derecom.com/blog/item/78-la-apologia-de-la-violencia-del-mensaje-televisivo-en-mexico>
- HARDI, C. (2015). *Choman Hardi—'Homeland, what shall I do with you?'*. <https://soundcloud.com/mpt-magazine/choman-hardi>
- MAYRAND, P. (2009). 3. SÉRIE : MUSÉE SELON LA MUSÉOLOGIE SOCIALE. *Cadernos de Sociomuseologia*, 31, 5. <https://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/article/view/483>
- MOUTINHO, M. C., & Primo, J. (2018). Sociomuseology's theoretical frames of reference. En *Beyond Mirrors: Research pathways (CeIED 2013-2017)* (pp. 23–35). <http://www.ceied.ulusofona.pt/en/download/the-other-side-of-the-mirror-research-pathways/>
- ODORICO, S. (2012). 4 The Violence of the Documentary Image. En A. Grønstad & H. Gustafsson (Eds.), *Ethics and images of pain* (pp. 59–73). Routledge.
- SLOVIC, P. (2017, marzo 13). Numbed by Numbers. *Foreign Policy*. <https://foreignpolicy.com/2007/03/13/numbed-by-numbers/>
- UNESCO. (2015). *Recomendación relativa a la Protección y Promoción de los Museos y Colecciones, su Diversidad y su Función en la Sociedad, aprobada por la Conferencia General en su 38a reunión, París, 17 de noviembre de 2015*. <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245176.page=>

